

**МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ
ВИЩА ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВРОЦЛАВІ
(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ПОМОРСЬКА ВИЩА ШКОЛА В СТАРОГАРДІ-ГДАНСЬКОМУ
(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ПРИВАТНА УСТАНОВА «АКАДЕМІЯ “VOLASHAQ”»
(РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН)
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ У М. ЛОДЗЬ
(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)**

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ
В УМОВАХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ І МАТЕРІАЛІВ
IV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

26 листопада 2025 р.

Кропивницький
Україна

ББК 72.65я431

Н 34

УДК 001.891:37(063)

Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах світових тенденцій і національної практики : зб. наук. праць і матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лист. 2025 р.) / гол. ред. Р. М. Колісніченко. Кропивницький : Центральноукраїнське видавництво, 2025. 740 с.

ISBN 978-966-130-204-3

У збірнику вміщено праці і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах світових тенденцій і національної практики», в яких викладено результати наукових, експериментальних, теоретичних і практичних досліджень з питань державного управління, економічних, юридичних, філософських, психологічних, педагогічних, філологічних, суспільних та ін. наук. Збірник розрахований на здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти (студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів), а також педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО. Видання може бути корисним усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку науки, освіти та практики.

Рекомендовано до друку Вченою радою Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», протокол № 10 від 27.11.2025 р.

Редакційна колегія:

Михайло Гончаренко	Доктор економічних наук, професор, Віце-президент ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Роман Колісніченко	Доктор політичних наук, професор, директор Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Гол. ред.)
Іван Бахов	Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Анатолій Подоляка	Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Тетяна Тарасевич	Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права Хмельницького національного університету
Пшемислав Рухлевський	Доктор соціологічних наук, професор, ректор Поморської вищої школи у Старогарді Гданському (Республіка Польща)
Ірена Маліновська	Кандидат юридичних наук, професор, декан факультету соціальних наук Вищої школи професійної освіти у Вроцлаві (Республіка Польща)
Акилбек Кабжанов	Кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін Приватної установи «Академія - Bolashaq» (Республіка Казахстан)
Ірина Капеліста	Кандидат наук з державного управління, доцент, директор Центру організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Олександр Коломоєць	Кандидат юридичних наук, доцент, провідний фахівець з організації наукової роботи Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; доцент кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка
Ігор Олійник	Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрно-економічний університет»
Андрій Калінін	Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та управління персоналом Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Тех. ред.)

Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів.

Автори несуть повну відповідальність за опублікований матеріал.

ISBN 978-966-130-204-3

© Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2025

© ТОВ «Центральноукраїнське видавництво», 2025

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Kolisnichenko R., Kalinin A. Models and tools for managing organizational change during transformational crises.....	12
Лозова Т.П. Сутнісне наповнення категорії «інноваційність».....	19
Меліхова Т.О., Меліхов Є.В., Зінченко К.С. Метод бухгалтерського обліку як інструмент інформаційного забезпечення управління підприємства.....	24
Меліхова Т.О., Хилько В.А. Облік та внутрішній контроль нарахування заробітної плати.....	27
Гуцул І.А., Палига А.В. Безпека транзакцій у платіжних системах: глобальні тенденції та національні рішення.....	31
Гора А.В. Зайнятість молоді в Україні під час війни: виклики, трансформації ринку праці та перспективи розвитку.....	36
Гора А.В., Гаць Х.О. Роль молоді у формуванні культури організаційної відповідальності в сучасних компаніях.....	43
Калінін А.М., Поліщук В.В., Романенко М.С. Травмоінформований онбординг як інструмент підтримки персоналу в кризових умовах.....	49
Квасній З.В., Захарків І.І. Вплив війни на мотивацію молоді.....	55
Квасній З.В., Герич М.П., Бала У.А. Особливості інвестиційної політики туристичного підприємства.....	59
Квасній Л.Г., Акоюн Д.Т., Гадьо М.А. Адаптаційна модель управління розвитком персоналу в умовах змін.....	63
Kovalenko N. Economic impact of ai, automation, and data on business models..	66
Коваленко Н.О. Економічний ефект впровадження штучного інтелекту в авіапідприємствах.....	69
Гавриленко О.Є. Цифрова трансформація бізнес-процесів як інструмент забезпечення економічної стійкості в умовах глобальної нестабільності.....	75
Гудзенко В.О. Діджиталізація менеджменту як чинник підвищення ефективності управління підприємством.....	81
Кіцану А.В. Фондовий ринок України: трансформація в умовах воєнних ризиків.....	88
Костін А.Є. Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління підприємства.....	94
Мухін О.О. Освітньо-наукове забезпечення розвитку ринку нерухомості в умовах післякризового відновлення.....	100
Олійник І.В., Сагайдак О.М., Дмитрієв Д.В., Денисенко Г.Б. Дуальна освіта в аграрній сфері: адаптація європейських моделей до потреб українського агробізнесу.....	103
Полярков М.В. Методичний інструментарій аналітичних досліджень в системі податкового прогнозування і планування суб'єктів господарювання.....	109
Поляркова К.М. Вплив туристичного збору на наповнення місцевих бюджетів: європейський досвід та українські реалії.....	114

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Прокопов І.В. Удосконалення системи набору персоналу у контексті сучасних вимог ринку праці: стратегічні імперативи, методологічні трансформації та цифрові інновації.....	120
Синиця Ю.С., Охлопкова Д.В. Внутрішній контроль матеріальних запасів: методи виявлення нестач і надлишків.....	127
Синиця Ю.С., Вітценко Л.Р. Вплив цифровізації на професію бухгалтера...	132
Солтисік О.О., Максимич В.В. Цифрові стратегії та трансформаційні процеси у сучасному бізнесі.....	137
Солтисік О.О., Торєєв С.О. Формування ефективного механізму сталого розвитку.....	140
Сенишин С.Є., Аксьонов І.Я. Особливості стратегічного управління агропідприємства в умовах війни.....	144
Дрозд Р.М., Олійник І.В. Управління логістичною системою торгівельних підприємств (на прикладі ТОВ «Епіцентр-К»).....	147
Бойко В.А. Правове регулювання оренди земельних ділянок в Україні.....	151
Заїкін А.О. Цифрова інноваційна екосистема як інструмент розвитку стартапів: концепція державного реєстру «Авангард».....	155
Ісакова А.С. Система управління персоналом на підприємстві: структура, функції, сучасні підходи.....	159
Кучерук Х.М. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття фінансових рішень.....	163
Онойченко В.Є. Проектування системи розвитку персоналу логістичного підприємства в умовах цифрової трансформації.....	168
Півнюк Х.М. Роль фінансового аналізу у прийнятті управлінських рішень.....	172
Сідих А.А. Цифрові інновації у фінансах домогосподарств: роль цифрових банків, мобільних застосунків і фінансової грамотності.....	176
Терещенко К.О. Особливості виникнення, припинення та зміни фінансових правовідносин.....	181
Торгонська Д.І. Роль митної служби у забезпеченні фінансової безпеки держави в умовах воєнної економіки.....	184
Холод М.Р. Удосконалення системи набору персоналу у контексті сучасних вимог ринку праці.....	189
Ямкова Д.Г. Роль інновацій у розвитку сучасної економіки та формуванні конкурентоспроможності в умовах глобалізації.....	195
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ	
Капеліста І.М. Сталий розвиток у сучасній освіті та науці: проблеми, тенденції та перспективи.....	198
Кіблик Д.В. Стратегічні пріоритети державного регулювання розвитку вищої освіти в умовах цифрової трансформації та глобалізації.....	201
Умрихіна І.О., Шишкарьова О.Г. Роль освіти у забезпеченні стійкості суспільства: міжнародна взаємодія та технологічний прогрес.....	204
Шандрук С.М. Децентралізація та євроінтеграційні процеси в Україні...	208

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Тkachenko A.K. Training police officers to use professional translation in their official duties.....	211
Джегур Г.В. Кращі практики соціально-економічного розвитку громад та можливості його адаптації в Україні.....	214
Бандола О.О. Кращий досвід удосконалення системи публічного управління з урахуванням потреб європейської інтеграції України.....	217
Кириченко В.П. Використання інновацій у публічному управлінні у сфері охорони здоров'я.....	220
Костюков В.О. Нові підходи до удосконалення кадрової політики для підвищення добросовісності публічних службовців.....	223
Олійник О.О. Розбудова демократії в умовах європейської інтеграції.....	227
Похилюк Р.Г. Інклюзивні публічні простори та укриття у системі державної політики.....	230
Русинюк М.М. Інституціоналізація соціального партнерства в контексті взаємодії громадянського суспільства та держави.....	233
Семеновський А.А. Зарубіжний досвід формування соціального інклюзивного простору у містах.....	237

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Катеринчук К.В. Проблемні питання строків дії громадської ради при координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.....	241
Malinowska I. Profilowanie kryminalne w Polsce – możliwości, kontrowersje i perspektywy.....	245
Michalski M. Bezpieczeństwo publiczne w doktrynie prawa – zakres, znaczenie i interpretacje.....	249
Mordarska M. Współczesny terroryzm jako dynamiczne zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego.....	252
Тарасевич Т.Ю. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за порушення права на захист.....	256
Антоненко В.О., Ревенко Д.С. Особливості дослідження негативних слідів папілярних узорів.....	260
Bednarchuk M., Orlyk O. Risk identification in forensic and criminalistic laboratories.....	263
Бондарь В.А., Виштак Р.О., Коваленко В.Л. Актуальні питання стандартизації судово-експертної діяльності.....	267
Bobrova M., Kolomoiets O., Kovalenko V. Influence of environmental factors on changes in the identification properties of sweat.....	270
Ваніна О.В., Гуйван А.С. Принципи організації та здійснення судово-експертної діяльності.....	274
Horobets A., Skrypka O. Anti-stress behavior: how civilians can avoid panic and cope with excessive anxiety in conditions of war.....	278
Дідюк І.Л., Горовий А.В. Правове регулювання процесу відновлення інфраструктури України в умовах післявоєнної реконструкції.....	282

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Зеленський С.М. Цифровізація публічних послуг як чинник формування довіри громадян до держави.....	286
Зеленський С.М. Інформаційна безпека як складова національної безпеки України в умовах воєнного стану.....	289
Івахненко О.А. Правові та організаційні аспекти забезпечення реабілітації військовослужбовців в Україні: сучасні виклики та стратегічні пріоритети розвитку.....	292
Kolomoiets O., Odarchenko A. On the issue of implementing experience in the organisation of technical inspection of vehicles.....	297
Kovalenko D., Kononenko K. Crimes in the military and defence sphere: a forensic characterization.....	304
Левченко В.О. Управління конфліктами у сфері вищої освіти: правовий аспект.....	309
Лисенко К.О., Руденко М.О. Штучний інтелект в судовій експертизі відео-, звукозапису.....	313
Максименко Н.В., Горчинський С.М., Чистяков Т.В. Окремі проблеми вогневої підготовки працівників правоохоронних органів в умовах воєнного стану.....	318
Носенко Ю.С., Мусійчук В.О., Співак Р.О. Виявлення підробок військових документів: завдання та методи технічної експертизи документів в умовах воєнного стану.....	322
Нікітіна Л.О., Йолохов В.А. Особливості спрощеної системи оподаткування ФОП третьої групи у 2025 році.....	327
Oleinik V., Amanzholova V. Selected issues in improving legal education in the Republic of Kazakhstan.....	332
Поліщук М.Г. Характеристика загроз інформаційній безпеці системи державного управління.....	337
Савченко В.М., Кузьменко Ю.А., Карпенко О.М. Правове супроводження земельних відносин в аграрній сфері.....	343
Сініченко В.С. Окремі аспекти міжнародного досвіду взаємодії судового експерта-вибухотехніка зі слідчими підрозділами правоохоронних органів під час розслідування кримінальних правопорушень.....	346
Тунік Ю.М. Відповідність перегляду судових рішень міжнародним стандартам та їх ефективність.....	351
Фляжнікова Я.В. Цивільно-правовий захист прав дитини в умовах цифровізації.....	355
Фокша Л.В. Державне гарантування як інструмент підтримки пріоритетних галузей економіки в період поствоєнного відновлення.....	358
Шандрук С.М. Державний примус як обов'язковий елемент соціальної структури.....	362
Юзько Т.М. Співвідношення функцій адвокатури та прокуратури: правове регулювання.....	366

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Бабич М.В. Сторони трудових правовідносин: права, обов'язки та відповідальність	371
Бабич М.В. Внесення змін до колективного договору: правові підстави та процедура.....	376
Бабич М.В. Державна політика у сфері зайнятості: правові засади та принципи реалізації.....	380
Бабич М.В. Випробувальний строк при прийнятті на роботу: правове регулювання та гарантії працівника.....	384
Бойко В.А. Правове регулювання оренди земельних ділянок в Україні.....	388
Бондаренко А.О. Правові засади проведення оперативно-розшукових заходів в умовах обмеження конституційних прав громадян України.....	392
Бурлак Р.Р. Електронні докази в господарському судочинстві: проблеми допустимості та оцінки.....	395
Гладинець І.В. Докази у господарському процесі: поняття, допустимість та преюдиційність.....	398
Головко А.В. Правове регулювання праці неповнолітніх в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення.....	403
Головко А.В. Сучасні засоби криміналістичного забезпечення розслідування корупційних злочинів.....	408
Земляков Є.О. Проблемні питання здійснення права власності в період воєнного стану.....	413
Зіневич О.Л. Роль адвокатської діяльності у розвитку вищої освіти.....	417
Коновалова М.І. Правове регулювання зміни та припинення трудового договору в умовах воєнного стану: проблеми теорії та практики.....	419
Коновалова М.І. Державні гарантії забезпечення правового статусу безробітних осіб як елемент соціальної політики України.....	423
Корольова К.І. Гендерні аспекти оплати праці в Україні: правові гарантії рівності, виклики та напрями удосконалення.....	427
Корольова К.І. Правове регулювання укладення трудового договору з неповнолітніми: гарантії, обмеження та сучасні виклики.....	432
Коваль А.С. Поняття, система та значення особливої частини кримінального права України: наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень.....	436
Коваль А.С. Поняття трудового права та його місце в системі національного права.....	439
Коваль А.С. Учасники медіації: права, обов'язки та взаємодія.....	443
Коваль А.С. Проблемні аспекти визначення меж стадій кримінального процесу України.....	446
Коваль А.С. Стадії кримінального процесу як відображення принципу законності.....	450
Коваль А.С. Недоліки застосування трасологічних методів дослідження у процесі доказування кримінальних правопорушень.....	453
Коваль А.С. Правова характеристика нотаріату класичного типу.....	457

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Коваль А.С. Застосування відеофіксації під час огляду місця події: проблеми та шляхи їх вирішення.....	460
Коваль А.С. Проблеми реалізації принципу змагальності сторін у цивільному процесі України.....	463
Конон Я.В. Етичні стандарти фінансових сервісів та правовий захист вразливих споживачів.....	466
Кравець В.М. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб в умовах воєнного стану: особливості досудового розслідування та судового розгляду.....	471
Матвієнко А.Л., Супрун-Ковальчук Т.М. Трансформація кримінально-правової політики України в умовах воєнного стану.....	476
Мазуренко Є.О. Правовий режим земель житлової та громадської забудови.....	481
Павлюк О.М. Проблемні питання застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх підозрюваних/обвинувачених.....	485
Пальона Я.Ю. Використання штучного інтелекту у сфері публічного адміністрування.....	489
Підкевич В.М. Застосування штучного інтелекту в цивільному процесі.....	493
Пісклова Ю.С. Поняття та класифікація слідчих (розшукових) дій і вимоги до їх проведення.....	496
Пісклова Ю.С. Правова природа та критерії відмежування трудового договору від цивільно-правового договору в сучасному законодавстві України.....	499
Резнік В.А. Проблеми забезпечення виконання судових рішень у цивільному процесі.....	503
Різванова К.Є. Women and war: today's realities.....	507
Різванов В.С. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства... 511	
Роменська К.І. Релігійні правові системи (мусульманське, індуське, іудейське право) у регулюванні приватноправових відносин.....	514
Роменська К.І. Проблеми та перспективи розвитку системи фінансового моніторингу в Україні.....	517
Роменська К.І. Проблеми розмежування добровільних статевих стосунків і злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх.....	520
Слугоцька В.М., Школьник К.В. Пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника як складові соціальної безпеки держави.....	523
Сніжко С.В. Повноваження органу опіки та піклування та їх вплив на хід судового розгляду.....	528
Солод В.С. ООН як універсальний механізм регулювання міжнародних відносин: оцінка функціональної ефективності.....	531
Степанюк К.О., Шавкун М.Г. Класифікація та процесуальні гарантії здійснення слідчих (розшукових) дій у контексті забезпечення прав учасників кримінального провадження.....	535

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Степанюк К.О. Правове регулювання діяльності органів розгляду трудових спорів в Україні.....	540
Степанюк К.О. Комплексний аналіз правового регулювання часу та відпусток в Україні: сучасні підходи, проблеми та перспективи вдосконалення.....	544
Третяк С.В. Особливості здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій.....	549
Цегельник К.В. Фінансова відповідальність у законодавстві України: проблеми доктринального визначення.....	553
Школьник К.В. Звільнення працівника за ініціативою роботодавця в умовах воєнного стану.....	558
Shulga D.I. Cybercrime as a threat to national security.....	562
Яровий О.Ю. Охорона національної безпеки України засобами кримінального права: сучасні виклики та тенденції розвитку.....	568

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Восколуп В.П. Проблеми формування логічної аргументації у здобувачів освіти коледжів.....	571
--	-----

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Бикова С.В. Довіра як основа побудови успіху в соціумі.....	576
Боліла С.Ю. Психологічні аспекти споживчої поведінки в умовах цифрової трансформації.....	579
Бекчив М.П. Використання генеративного штучного інтелекту в освітньому процесі: можливості та загрози для критичного мислення студентів	583
Вдовіченко В.О. Віртуальна інтимність як різновид інтимності особистості..	586
Глубоченко К.В. Розвиток емоційного інтелекту в освітньому процесі як чинник успішності.....	590
Зіміна Ю.О. Вплив засобів масової інформації на особливості формування соціальних стереотипів.....	595
Квасній З.В., Завійська М.Р., Годлевська О.В. Вплив позитивної психотерапії на підвищення стресостійкості молоді.....	598
Квасній Л.Г., Павлів Б.С. Розвиток емоційної стійкості особистості в умовах воєнних дій.....	602
Квасній Л.Г., Притула І.В. Вплив стресогенних умов на психічне здоров'я молоді.....	606
Конаровська О.І. Психологічна структура булінгу серед підлітків у шкільному середовищі.....	610
Котенко І.А. Символічне мислення як інструмент саморегуляції.....	613
Ліпська Н.В. Аналіз чинників, що утруднюють психологічну адаптацію військових, що повертаються до цивільного життя.....	616

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Мегедь А.Р. Вплив невизначеної втрати на психічне здоров'я і міжособистісні стосунки.....	620
Срібна О.В., Дембіцька С.А. Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх психологів.....	625
Ходаківський О.І. Психологічний вплив капеланів на життєздатність військовослужбовців: роль творчо-діяльного компонента.....	630
Цумарева Н.В. Роль емоційного інтелекту поліцейських у формуванні довіри населення до поліції в умовах війни.....	634

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Упатова І.П., Борзик О.Б. Практичні аспекти реалізації методу «storytelling» при викладанні інтегрованих курсів природничої освітньої галузі в ЗЗСО.....	637
Бондаренко Р.В., Єфременко А.М. Структура гейміфікації навчання фахових дисциплін студентів-спортсменів.....	642
Валентевич Л.В. Формування патріотичних почуттів здобувачів початкової освіти засобами проєктної діяльності.....	645
Калінін А.М. Студент як медіатор: впровадження програми «Peer Mediation» у закладах вищої освіти.....	650
Купіна О.В. Етичні стандарти в умовах інформаційного суспільства: виклики безпеці та напрями формування.....	657
Луговська Г.А. ChatGPT у навчанні іноземних мов: новий формат цифрової взаємодії.....	662
Онищенко І.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти.....	666
Фаловська І.Д. Інклюзивна освіта як невідємна складова сучасної освіти.....	670
Чернявська М.В. Інтеграція світових освітніх трендів у систему дошкільної освіти України: можливості та виклики.....	673
Чоботько І.І. Адаптивні спортивні технології як компонент педагогічної реабілітації ветеранів війни: кросфіт і стронгмен.....	677
Чоботько М.А. Адаптивні єдиноборства як компонент педагогічної підтримки та реабілітації ветеранів війни.....	682
Бобер А.М. Розвиток творчої уяви дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами засобами конструктивної діяльності.....	686
Пальона Я.Ю. Роль педагогічної майстерності викладача у процесі формування професійної компетентності майбутніх юристів.....	690
Паламарчук С.С. Окремі аспекти роботи з розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.....	693
Шишук А.Ю. Педагогічні умови формування емоційного інтелекту дітей в освітньому середовищі.....	696
Якубенко А.Г. Штучний інтелект у навчанні майбутнього економіста....	698

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

- Поберецька В.В.** Офіційно-діловий стиль у сфері права: лінгвістичні та практичні аспекти функціонування..... 702
- Данилюк М.І.** Використання автентичних літературних текстів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності..... 707

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

- Сеничак О.С.** Використання сучасних інформаційних технологій у підвищенні ефективності оперативно-розшукових заходів: цифрові інструменти, аналітика даних та кібероперації..... 712

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

- Демешко Ю.О.** Відповідальність за правопорушення у сфері безпеки життєдіяльності та охорони праці..... 715
- Булава В.Є.** Правовий захист авторства в умовах академічного плагіату та цифровізації освіти..... 718
- Kurlberg J., Phillips P.** Missio Dei in a digital age: theological reflections on mission, technology, and digital culture..... 722
- Мельніченко В.С.** Роль державної політики у формуванні наукової мотивації молоді: причини пасивності та шляхи активізації через призму історії та сучасності..... 726
- Розум С.Ю.** Державне управління в Україні в умовах сучасності..... 729
- Янушева Л.М.** Українізація як соціокультурний феномен у сучасній Україні..... 731
- Якубенко С.Г.** Роль студентської ради у координації волонтерської допомоги військовослужбовцям..... 736

Бондаренко Роман Вікторович

*аспірант кафедри легкої атлетики,
Харківська державна академія фізичної культури*

Єфременко Андрій Миколайович

*кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
доцент кафедри легкої атлетики,
Харківська державна академія фізичної культури,
м. Харків, Україна*

СТРУКТУРА ГЕЙМІФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ

Структура гейміфікації навчання фахових дисциплін студентів-спортсменів набуває особливого значення в умовах сучасної вищої освіти, де поєднуються інтенсивні фізичні навантаження та потреба у високому рівні теоретичної підготовки. Гейміфікація розглядається як інструмент активізації навчальної діяльності, що передбачає використання елементів ігор, системи винагород, змагань та інтерактивних сценаріїв для підвищення мотивації студентів до засвоєння навчального матеріалу [2, с. 183].

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що гейміфікація дозволяє формувати когнітивні та метакогнітивні компетентності, підвищує зацікавленість у навчальному процесі та сприяє розвитку командної взаємодії, що особливо актуально для студентів-спортсменів, чий графік поєднує тренувальні та навчальні навантаження [5, с. 1931].

Разом з тим у літературі відзначаються проблеми ефективного впровадження гейміфікаційних елементів, зокрема недостатнє узгодження теоретичних дисциплін із практичними завданнями, ризик поверхневого освоєння матеріалу при акценті на розважальні складові, а також обмеження традиційних методів оцінювання навчальних досягнень [3; с. 409; 4, с. 7]. Виявлена потреба у системному підході до розробки гейміфікаційних втручань, що враховують специфіку фізичної та психологічної підготовки спортсменів, особливості навчального контенту та індивідуальні характеристики студентів [1, с. 540].

Таким чином, розгляд гейміфікації як структурного елементу навчання фахових дисциплін студентів-спортсменів дозволяє не лише підвищити

ефективність засвоєння теоретичних знань, але й сприяти розвитку мотивації, самостійності та відповідальності, створюючи комплексну освітню модель, орієнтовану на формування висококваліфікованих фахівців у спортивній галузі.

Мета – визначення структури гейміфікованих втручань в процес навчання студентів-спортсменів фахових дисциплін.

Структура гейміфікації навчання фахових дисциплін студентів-спортсменів потребує визначення мінімальних вимог до розробки адаптованих навчальних курсів. Загальний план гейміфікації навчання передбачає створення умов підвищення мотивації та залученості студентів шляхом запровадження системи винагород та забезпечення своєрідної конкуренції в середині навчальної групи. Першочергово створюється система винагород за додаткову активність на курсі, яка має надавати переваги участі в умовному змаганні для отримання додаткових балів в системі оцінювання прогресу на курсі. Критично важливо щоб система винагород та система основного оцінювання не мають протирічати одна одній та дублюватися. Система винагород розглядається як засіб підвищення активності на курсі та можливості отримати додаткові бали за умов, що основна система оцінювання дозволяє успішно завершити курс. Відповідно, й винагороди пов'язані саме зі спонуканням студента до запланованої поведінки через розгалужену систему комунікації та конкуренції.

При виборі середовища реалізації гейміфікованого втручання слід віддати перевагу доступним крос-платформним рішенням, які передбачають обмін повідомленнями, результатами виконаних завдань, мультимедіа та можливістю створення обговорень, опитувань або тестувань.

Моніторинг реалізації гейміфікованого втручання є ключовим для визначення ефективності його впровадження. Контроль як такий відсутній в системі гейміфікації. Оцінювання (або визначення переможця) в умовному змаганні здійснюється шляхом побудови рейтингової шкали або формування командного заліку, залежно від конфігурації втручання. Для цього рекомендовано використовувати дошки досягнень. Для збереження змагального імпульсу критично забезпечити оперативність оновлення рейтингу (бажаною є автоматизація).

Таким чином, узагальнена структура гейміфікації навчання фахових дисциплін студентів-спортсменів мінімально передбачає діяльність по розробці системи винагород та її реалізацію з урахуванням середовища та системи

моніторингу. Окремо слід розглядати підсистему контролю активності, мотивації та залученості під впливом гейміфікованого втручання.

Таким чином, ефективність упровадження гейміфікації у навчання студентів-спортсменів значною мірою залежить від чіткого визначення базових вимог до побудови адаптованого курсу, у якому гармонійно поєднуються мотиваційні та оцінювальні механізми. Центральним елементом такої структури є система винагород, спрямована на активізацію навчальної діяльності та підтримання здорової конкуренції в академічній групі. Її функціонування має бути узгоджене з основною системою оцінювання, що запобігає дублюванню критеріїв та забезпечує цілісність навчального процесу. Не менш важливим є вибір відповідного цифрового середовища, яке здатне підтримувати багатоканальну комунікацію, обмін матеріалами та інтерактивні форми роботи, що підсилюють залученість студентів.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці диференційованих моделей гейміфікації, які враховують індивідуальні особливості студентів-спортсменів, рівень їхньої навчальної та фізичної підготовленості, а також специфіку фахових дисциплін.

Список використаної літератури

1. Arufe-Giráldez V., Sanmiguel-Rodríguez A., Ramos-Álvarez O., Navarro-Patón R. Gamification in physical education: A systematic review. *Education Sciences*. 2022. №12(8). P. 540.
2. Camacho-Sánchez R., Manzano-León A., Rodríguez-Ferrer J. M., Serna J., Lavega-Burgués P. Game-based learning and gamification in physical education: a systematic review. *Education Sciences*. 2023. №13(2). P. 183.
3. El-Tanahi N., Soliman M., Hady H. A., Alfrehat R., Faid R., Abdelmoneim M., ... Hamoudah N. The Effectiveness of Gamification in Physical Education: A Systematic Review. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*. 2024. № 12(2). P. 406-417.
4. Ferraz R., Ribeiro D., Alves A. R., Teixeira J. E., Forte P., Branquinho L. Using Gamification in Teaching Physical Education: A survey review. *Montenegrin Journal of Sports Science & Medicine*. 2024. №13(1). P. 1-12.
5. Soriano-Pascual M., Ferriz-Valero A., García-Martínez S., Baena-Morales S. Gamification as a pedagogical model to increase motivation and decrease disruptive behaviour in physical education. *Children*. 2022. №9(12). P. 1931.

Валентевич Лілія Віталіївна

вчитель англійської мови,

Криворізька гімназія № 8 Криворізької міської ради,

м. Кривий Ріг, Україна

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У сучасних реаліях, коли Україна переживає важкий і складний етап повномасштабної війни, особливої ваги набуває формування в здобувачів початкової освіти патріотичних почуттів, свідомого ставлення до своєї держави, культури та національних цінностей. Патріотизм – це основа становлення свідомого громадянина, який поважає минуле країни, готовий обстоювати її незалежність і долучатися до її поступу; це щира любов до своєї держави, шанобливе ставлення до її історичного шляху й культурної спадщини. Отже, у контексті суспільних викликів важливого значення набуває виховання громадянина-патріота, духовно зрілої й стійкої особистості.

Питання національно-патріотичного виховання широко представлені в дослідженнях таких науковців, як С. Архипова, Ю. Атаманчук, І. Бех, О. Бондар, І. Бурова, І. Герасименко, С. Грищенко, Л. Гуцан, Л. Мельничук, Н. Михайличенко, М. Олійник, В. Поплужний, Г. Федорова, Ю. Цимбал, О. Яремчук та ін. Вчені зауважують, що нові освітні стандарти передбачають розвиток емоційно-ціннісної сфери молодших школярів, що робить патріотичне виховання невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу.

У Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (2022 р.) визначено ключові напрями діяльності закладів освіти, спрямовані на формування нового покоління патріотично налаштованих громадян, які діють відповідно до національних та європейських цінностей. У Концепції наголошується, що мета національно-патріотичного виховання полягає у вихованні самодостатнього громадянина-патріота України,